

**EKSKURSIYA XIZMATLARINI SHAKLLANTIRISHDA
EKSKURSOVODNING O‘RNI**

Jabbarova Latofat Tulkinjonovna

K.Behzod nomidagi MRDI Muzeyshunoslik kafedrası o‘qituvchisi

Irgasheva Sojida G‘olib qizi

K.Behzod nomidagi MRDI San‘atshunoslik va muzeyshunoslik
fakulteti 2-kurs talabasi

Annotatsiya: Mazkur maqolada ekskursovodlik kasbining shakllanish tarixi, ekskursiya xizmatlarini shakllantirishda ekskursovodlarning o‘rni kabi masalalar yoritilgan.

Kalit so‘zlar: ekskursovod, ekspozitsiya, ekskursiya, turizm, obyekt, yodgorlik, eksponat, galereya

Аннотация: В данной статье освещены такие вопросы, как история профессии экскурсовода, роль экскурсоводов в становлении экскурсионной службы.

Ключевые слова: тур, экспозиция, экскурсия, туризм, объект, памятник, экспонат, галерея

Annotation: This article highlights such issues as the history of the profession of a guide, the role of guides in the formation of a tour service.

Key words: tour, exposition, excursion, tourism, object, monument, exhibit, gallery.

Muzeylashtirilgan turizm obyekti sifatida ekspozitsiyaga qo‘yilgan tarixiy yodgorliklarning estetik va badiiy mazmunini tez ilg‘ab olish qiyin. Shuning uchun ushbu maskanlarda san‘at va tarixni xalq o‘rtasida tushuntirib beruvchi tarjimon vazifasini bajaruvchi shaxslar ya‘ni ekskursovodlarning o‘rni muhimdir. Ekskursovodlarning paydo bo‘lish tarixi uzoq o‘tmishga borib taqaladi. Dastlab antik ibodatxonalarda maxsus xizmatchilar tomoshabinlarga u yoki bu diniy ashyolar haqida hikoya qilib berishgan. Uyg‘onish davriga kelib esa yuqori tabaqali kishilar va aslzoda qiziquvchilarga galereya yoki kabinet to‘plamlari bilan egalarining o‘zlari tanishtirganlar. Ushbu tomoshabinlar bilan ishlash an‘anasi yopiq to‘plamlardan to ommaviy muzeylarga aylangan maorif davrigacha yetib keldi hamda ekskursiya va ekskursovod atamaları vujudga keldi.

Turizm bevosita turli ekskursiya xizmatlari bilan bog‘liq. Chunki, sayohatchi sayohat qiladigan joyi haqida to‘liq ma‘lumotga ega bo‘lishni istaydi. Ekskursiya xizmatida asosiy rol ni ekskursovod o‘ynaydi. Ya‘ni, ekskursovod ekskursant, turistlarga sayohat qildiradigan joyi to‘g‘risida aniq, yetarlicha ma‘lumot bera olishi

kerak. Ekskursiya - lotincha “sayohat” so‘zidan olingan bo‘lib, sayohatchini qamrab olgan muhit haqida ma’lum bir mavzuga yo‘naltirilgan ma’lumotni olishga qaratilgan bo‘lib, turistlarda estetik boy dunyoqarashni hosil qilish, ularda o‘rganilayotgan hududning yuksak ma’naviyat, madaniyati xususida ma’lumot beradi. Ekskursiyalar turiga ko‘ra keng qamrovli va birgina mavzuga yo‘nalgan bo‘ladi.

1963-yili Rimda Halqaro turizm va sayohat masalalariga bag‘ishlangan konferensiyada rasmiy turistik tashkilotlarning xalqaro kengashi sayohat qilish maqsadida tashrif buyurgan shaxslarni “turist” va “ekskursant” atamasi bilan yuritish taklifini kiritdi. Bu taklif 1967-yili BMTning halqaro sayohat byurosining bir guruh ekspertlari tomonidan ma’qullanib, 1968-yildan muomalaga kiritildi [3:9]. Muzey va tarixiy shaharlarda tashkil etilgan ekskursiyalar tomoshabin eksponatni badiiy his qilishida asosiy vosita sanalib, yorqin, hayotiy va lo‘nda bayon etilgan ekskursovod ma’ruzasi faqatgina eksponatlar bilan tanishtiruv emas, balki g‘oyaviy-tarbiyaviy ahamiyatga ega hisoblanadi. Zero, tarixiy yodgorliklar namunalaridan ekspozitsiya yaratilganda tomoshabin estetik his qilish orqali faqatgina shakliy go‘zallikni emas, balki ayni paytda shakl bilan birga falsafiy mohiyatini ham idrok etadilar. “Ekspozitsiya” lotincha “expositio” so‘zidan olingan bo‘lib, “expono” tomosha uchun ko‘rsatmoq, terib qo‘yish, “sitio” ro‘yxatga olish, bayon etish ma’nolarini anglatadi. Ekspozitsiya deb tomosha qilish uchun badiiy-estetik sifatlar umumlashtirib joylashtirilgan barcha predmetlarga aytish mumkin. Lekin, muzeylashtirilgan tarixiy-madaniy meros obyektlarining ekspozitsiyasi o‘ziga xos xususiyatga ega. Uning asosini turli xil predmetlar emas, balki aniq badiiy-estetik belgilar va xususiyatlarga ega bo‘lgan muzey predmetlari tashkil etadi.

Zamonaviy tasavvurlarga qo‘shilgan holda yodgorliklarning muzeylashtirilgan ekspozitsiyasi — bu maqsadga yo‘naltirilgan va ilmiy asoslangan ko‘chmas muzey eksponatlarining namoyishi bo‘lib, ular kompozitsion tashkillashtirilib, sharhlar bilan ta’minlangan, texnik va badiiy jihozlanib, umumiy obyektning o‘ziga xos xususiyatini yaratuvchi ijtimoiy ko‘rinishini tashkil etadi.

Turistlar uchun tarixiy shaharlarda olib borilgan ekskursiyalar mazmun mohiyati bilan mavjud materiallarni umumlashtirgan holda estetik anglash asosiy faoliyat turlaridan biri sanaladi. Ekskursiyalarda yodgorliklarni estetik anglash estetik jarayonni tashkil etishi barobarida estetik munosabatni yuzaga keltiradi va ongning ana shu faoliyati nafosatni shakllantiradi [1:94]. Obyektlarni idrok etishda va yangi estetik qadriyatlarni yaratishda ekskursiya quyidagi turlarga bo‘lingan holda olib boriladi:

1. Keng qamrovli ekskursiyalar juda ko‘p ma’lumotni o‘ziga olib, bir qancha ekskursiya obyektlarini (tarix va madaniyat yodgorliklari, sanoat va qishloq xo‘jaligi tashkilotlari) qamrab oladi. Keng qamrovli ekskursiyalar ma’lum hudud yoki mamlakat to‘g‘risida atroflicha ma’lumot beradi.

2. Tematik ekskursiyalar aniq belgilangan mavzuni ochib berishga xizmat qiladi.

Ular quyidagicha:

- tarixiy (tarixiy-o'lkashunoslik, arxeologik, etnografik);

- harbiy-tarixiy (xalq qahramonlari bilan bog'liq, jang voqealari bo'lib o'tgan joylar, memorial muzeylar);

- tabiatshunoslik (geografik, geologik, gidrogeologik, landshaft, botanik, noyob tabiat yodgorliklari to'g'risidagi ekskursiyalar);

- san'atshunoslik (teatr, tarixiy - musiqaviy, mahobatli haykaltaroshlik asarlarini ko'rsatib beruvchi tarixiy muzeylar, muzeylar, rassom va haykaltaroshlarning ustaxonalari, ko'rgazma zallari, artist va rassomlarning hayoti bilan bog'liq joylar), shuningdek, adabiy va me'moriy-shaharsozlik to'g'risidagi mavzuli ekskursiyalar shular jumlasidandir.

Ekskursantlarning tuzilishiga qarab ekskursiyalar katta yoshdagi auditoriya, maktab yoshidagi bolalar, mahalliy aholi, turistlar, maxsus guruhlar, yakka tartibdagi tomoshabinlar va horijliklar uchun tashkil etiladi [2:52].

Ushbu ekskursiyalar klassifikatsiyasi yordamida aniq tanlangan ekskursiyalarni tashkil etish va o'tkazilishida muhim ahamiyat kasb etadi. Ekskursiyani tashkil etishda ekskursantlar yoshiga qarab ilmiylik, haqiqat, nazariya bilan amaliyotning bog'liqligi kabi masalalar nazarda tutiladi va ekskursiyani tashkil etishda quyidagi bosqichlardan o'tiladi: mavzuni aniq tanlash, ekskursiyaning maqsad va vazifalarini belgilash, ekskursiya obyektlarini o'rganish, ekskursiya matnini, texnologik kartasini tuzish hamda olib boriladigan ekskursiyani tasdiqlatish. Buning uchun ekskursiyaning mavzu, maqsad va vazifalarini belgilash – maxsus ekskursiya xizmatiga talabgorning qiziqishidan amalga oshiriladi ya'ni ekskursiyaning asosiy barcha maqsadlari to'la qonli jamlangan tarzda tanlanadi. Ekskursiya obyekti – bunda biror bir davrning turli qirralarini, jamiyat rivojlanishini, ilm, madaniyat, texnika, tabiat sohalarini yorituvchi asos hisoblanadi. Shuni alohida ta'kidlash kerakki, ekskursiya obyektlarini estetik anglash estetik faoliyat jarayonida o'zining doimiy ulushiga ega bo'lib, madaniy turizm holatlarida hal qiluvchi ahamiyat kasb etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. А.Шер, Б.Хусанов, Э.Умаров. Эстетика. Услуги кўлланма. Тошкент 2008. 94 б.

2. М.Орлов. Крупные туристические центры. Москва. Стройиздат. 1983. с 52.

3. Н.Тухлиев, А.Таксанов. Экономика большого туризма. Национальная энциклопедия Узбекистана. Т.: 2001. 319 б.